

REAL VOQEALARGA ASOSLANGAN SERIALLAR TELEVISION MAHSULOT SIFATIDA

Xurshidabonu NAZAROVA

“Sarbon matbaa uyi” MChJ
bosh muharriri,
O‘zDJTU mustaqil
tadqiqotchisi

ORCID:0009-0006-9862-0583

Annotatsiya. Ushbu maqolada television dasturlarning omma ongiga ta'sir ko'rsatish mexanizmlari xususida gap boradi. Zamonaviy telemahsulotlarning ikki muhim formati realiti-shou va teleseriallarning janr xususiyatlari, o'xshash hamda farqli jihatlari ilmiy nuqtai-nazardan o'rganilgan. Ularning keng auditoriyani jalb etib, jamiyatning ijtimoiy, madaniy va psixologik jarayonlariga ta'siri tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: realiti-shou, media makon, kommunikasiya, ommaviy madaniyat, uyushtirilgan haqiqat, teleserial, dramaturgiya.

XXI asrda kommunikasiya va raqamli texnologiyalarning shiddatli taraqqiyoti ommaviy axborot vositalari, xususan televideniyeining, jamiyat ongiga ta'sir ko'rsatuvchi vosita sifatidagi o'rnini yanada mustahkamladi. Tele-mahsulotlar orasida ayniqsa, ko'p qismli seriallar hamda realiti-shou dasturlari alohida ahamiyatga ega. Ular orqali muayyan hayot tarzi, ijtimoiy holat va qadriyatlar targ'ib qilinadi.

Realliti ko'rsatuvlari tomoshabinni hayotiy voqealikka asoslanganligi, qahramonlarning

kutilmagan vaziyat va hodisalar vaqtidagi tabiiy xulq-atvori va ijtimoiy munosabatlarning ochiq namoyon bo'lishi bilan o'ziga jalb qiladi. Masalan, 1999 yilda Gollandiyada efirga qo'yilgan “Big Brosher” reality-shousi axloqsizlik targ'ib qilinishiga qaramay, katta shuhrat qozonib, butun dunyo bo'ylab tarqaldi va bugungi kunda ham telekanal reytingini ko'tarishda munosib hissa qo'shib kelmoqda. 2025 yilda Amerikada ushbu seriyali dasturning 18-mavsumi efirga uzatildi. [1].

Muhabbat, oila, do'stlik, xiyonat kabi voqealarni qamrab oluvchi teleseriallarda ham tomoshabin o'z hayotini ko'radi. Qahramonlar bilan birga xursand bo'ladi, qayg'uradi, ularni “yaqin insonidek” his qiladi. So'nggi vaqtlarda Koreya va Turkiya davlatlarining seriallari o'zbek tomoshabinlari tomonidan iliq qarshi olinmoqda. Ikkala format ham tomoshabin e'tiborini uzoq vaqt ushlab turishga qaratilgan. Intriga, dramatik vaziyatlar, konflikt va hissiy holatlar asosiy vosita sifatida qo'llaniladi. Realliti shoular ham, teleseriallar ham qismlarga (epizodlarga) bo'lingan holda namoyish etiladi.

Ushbu ikki format bir-biriga juda o'xshash bo'lsa-da, ularning tabiati va maqsadi o'rtasida sezilarli farq mavjud.

Birinchiidan, teleseriallar to'liq yozilgan ssenariy asosida suratga olinadi. Realliti-shoular esa rasmiy ssenariysiz deb hisoblanadi, ammo amalda sahnalar rejissorlar tomonidan

yo‘naltirilishi mumkin va montaj orqali shakllantiriladi.

Ikkinchidan, teleseriallarda rollar hamisha professional aktyorlar tomonidan ijro etiladi. Realliti-shoularda esa oddiy insonlar qatnashib, o‘zini “tabiiy” tutadi.

Uchinchidan, teleseriallarga badiiy asar sifatida qaraladi: obrazlar, dialoglar va syujet maxsus yaratiladi. Realiti-shoularda esa badiiylikdan ko‘ra hayotiylik va real holat ustuvor.

Olimlarning fikriga ko‘ra, realiti-shou hujjatli fil'm va badiiy serial o‘rtasidagi oraliq janr hisoblanadi.

“Shakl jihatidan va qisman mazmun nuqtai nazaridan realiti-shouga eng yaqin format teleserial hisoblanadi. Uzoq vaqt davom etuvchi bunday dasturlarda (ular ichida eng “cheksiz”i Rossiyadagi “Dom-2” loyihasi) serial dramaturgiyasiga taqlid qilinadi. Bu, ayniqsa, shou ichidagi “hikoyaviy” liniyalarni izchil rivojlantirishda yaqqol namoyon bo‘ladi. Shu bilan birga, realiti-shou klassik ma’nodagi yakuniy ssenariy bilan chegaralanmagan bo‘lib, aynan shu jihati bilan teleserialdan farq qiladi”. [2].

O‘rganishlarimiz shuni ko‘rsatdiki, teleserialga nisbatan realliti dasturlarining omma ongiga ta’siri kuchliroq. Chunki realiti-shoular real voqelik sifatida, hatto 24/7 rejimdagi jonli kuzatuvlar orqali taqdim etiladi. Qatnashchilar bir uyda yashaydi, kameralar kunu-tun ishlaydi. Ularda sun’iy konfliktlar yuzaga keltirilib, zamonaviy, erkin hayot tarzi va muloqot uslubi omma e’tiboriga

havola qilinadi (O‘zbekistonda aynan “Big Brosher”, “Dom-2” yoki “Are You The One?” kabi bir uyda yashab, o‘zaro munosabat o‘rnatishga bag‘ishlangan realiti ko‘rsatuvlari yo‘q. Lekin xorijning mashhur teleformatlarini o‘zlashtirish holatlari ko‘p uchraydi). Shaxsiy hayot va axloqiy chegaralarning buzilishi kabi masalalar doim muhokama markazida bo‘ladi. Ilmiy adabiyotlarda bu jarayon “scripted reality” (ssenariylashtirilgan voqelik yoki uyushtirilgan haqiqat) atamasi bilan izohlanadi [3]. Ya’ni media interpretatsiyasiga uchragan tele-mahsulot. Real voqelik bilan yolg‘on aralashishi oqibatida auditoriya haqiqatni illuziyadan ajrata olmay qoladi. Bundan tashqari, teleseriallardan farqli ravishda realiti-shoularda tomoshabin **ovoz berish, ijtimoiy tarmoqlar orqali jarayonga ta’sir ko‘rsatish** imkoniyatiga ega ekani uning haqiqiylikiga ishonchni yanada oshiradi.

Internet, turli ijtimoiy tarmoqlar, platformalar yordamida bu kabi dasturlarning bir zumda dunyo bo‘ylab tarqalishi birinchi navbatda ongi to‘liq shakllanmagan o‘smirlarga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Xorijlik media tadqiqotchi Dafna Lemish televideniyaning bolalar ongi rivojlanishiga ta’sirini o‘rganib, mulohazalarini o‘z kitobida bayon qilgan.

“O‘smir yoshdagi teletomoshabinlar ekranda taqdim etilgan obrazlarni tanqidiy tahlil qilmasdan, xulq-atvor va hayot tarzining namunasi sifatida qabul

qiladi. Teleloyihalar tashkilotchilari yuqori reytinglarga erishish maqsadida axloqiy me'yorlar chegaralarni ochiqdan-ochiq buzadi. Shuningdek, uzoq vaqt davomida doimiy videokuzatuv ostida bo'ladigan asosiy qahramonlarning ruhiy barqarorligi xususida ham asosli shubhalar bor".[4].

Xulosa sifatida aytish mumkinki, realliti dasturlar va teleseriallar shakl va mazmunan bir-biriga o'xshash, ammo ular o'rtasida katta farq bor. Realliti shoular hayotga yaqinligi bilan, teleseriallar esa badiiy mukammalligi bilan ajralib turadi. ikkala format ham zamonaviy televideniye janrlari orasida muhim o'rin egallaydi va "ommaviy madaniyat"ni targ'ib qiladi. Shuni inobatga olganda, xorijiy serial va dasturlarni o'zbek tomoshabiniga yetkazishda ehtiyotkorlik – yoshlarimizni milliy qadriyatlarimizga xos bo'lmagan buzg'unchi g'oyalardan himoyalashimiz talab etiladi.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. https://youtu.be/WFCNe_mSYEeo?list=PLOIW_v1P8zqV6rqvhyqwFgpDSNEGulQvY&t=320
2. Реалити-шоу эпохи телевидения: несостоявшаяся революция телереальности. Социально-гуманитарные знания. 2016. № 4. С. 239–245.
3. Scripted Stereotypes In Reality TV Paulette S. Strauss Honors College, Pace University Summer 7-2018

4. Лемиш Д. Жертвы экрана. Влияние телевидения на развитие детей. М., 2007. 304 с Пер. с англ. С.Д. Тереховой